

Original paper

THE CONTENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE AND TEACHER'S BEHAVIORAL SKILLS.

Olimova Ma'mura Homidjon qizi, master's student of the theory and history of pedagogy at the Bukhara State Pedagogical Institute.

Annotation: this article analyzes the content of professional competence and behavioral skills of a teacher. It is emphasized that in the modern education system, the requirements for a teacher are increasing, and it is necessary for him to act not only as a teacher, but also as an educator, guide and inspirer. The article discusses in detail the components of professional competence - pedagogical, methodological, information and communication, psychological and pedagogical diagnostics and social competencies.

Keywords: professional competence, behavioral skills, pedagogical competence, methodological competence, quality of education.

KASBIY KOMPETENTLIK VA O'QITUVCHINING XULQ-ATVOR KO'NIKMALARI MAZMUNI.

Olimova Ma'mura Homidjon qizi, Buxoro davlat pedagogika instituti pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi magistranti.

Anotatsiya: ushbu maqola o'qituvchining kasbiy kompetentligi va xulq-atvor ko'nikmalarining mazmunini tahlil qiladi. Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchiga qo'yiladigan talablarning ortib borayotgani, uning nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, yo'naltiruvchi va ilhomlantiruvchi sifatida ham faoliyat yuritishi zarurligi ta'kidlanadi. Maqolada kasbiy kompetentlikning tarkibiy qismlari – pedagogik, metodik, axborot-kommunikatsiya, psixologik-pedagogik diagnostika va ijtimoiy kompetentliklar batafsil yoritiladi.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetentlik, xulq-atvor ko'nikmalari, pedagogik kompetentlik, metodik kompetentlik, ijtimoiy kompetentlik.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧИТЕЛЯ.

Олимова Мамура Хомиджон кизи, магистрантка по теории и истории педагогики Бухарского государственного педагогического института.

Аннотация: в данной статье анализируется содержание профессиональной компетентности и поведенческих навыков педагога. Подчеркивается возрастание требований, предъявляемых к учителю в современной системе образования, необходимость его функционирования не только как познавателя, но и как воспитателя, направителя и вдохновителя. В статье подробно рассматриваются компоненты профессиональной компетентности – педагогическая, методическая, информационно-коммуникационная, психолого-педагогическая диагностика и социальная компетентность.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, поведенческие навыки, педагогическая компетентность, методическая компетентность, социальная компетентность.

Кирish. Zamonaviy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar zahirida pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligini oshirish masalasi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda o'qituvchi nafaqat fan bo'yicha ma'lumotlarni yetkazuvchi, balki yo'naltiruvchi, ilhomlantiruvchi, murabbiy va tarbiyachi sifatida ham faoliyat yuritadi. U talabalarning individual qobiliyatlarini aniqlash, ularni rivojlantirish va o'z maqsadlariga erishish yo'lida yo'l ko'rsatadi. Shuningdek, o'qituvchi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llab, o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qilishga intiladi. Bunday murakkab va mas'uliyatli rolni muvaffaqiyatli bajarish uchun o'qituvchining kasbiy kompetentligi — ya'ni o'z sohasida chuqur bilimga ega bo'lishi, pedagogik metod va usullarni to'g'ri qo'llay olishi hamda doimiy ravishda o'z malakasini oshirib borishi zarur. Shuningdek, o'qituvchining xulq-atvor ko'nikmalari, ya'ni sabr-toqat, tushunish, muloqot qilish qobiliyati va yetakchilik fazilatlarini uning samarali faoliyatini ta'minlaydi. Zamonaviy o'qituvchi nafaqat bilim manbai, balki yoshlarni shakllantiruvchi, ularni jamiyatga moslashish va muvaffaqiyat qozonishga tayyorlovchi yetakchidir. Shu bois, pedagogning kasbiy kompetentligi va shaxsiy xususiyatlari uning ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatini belgilovchi muhim omillardan biridir.

“Kompetentlik” (ingl. “competence” – “qobiliyat”) – faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish hisoblanadi. “Kompetentlik” pedagogik kategoriya sifatida ta'lim sohasiga psixologik ilmiy izlanishlar natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik “noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan (nostandart) holatlarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik”ni anglatadi. Shundan kelib chiqqan holda kasbiy kompetentlik kategoriyasiga quyidagicha izoh keltirilgan.

Kasbiy kompetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishini ko'zda tutadi. Kasbiy kompetentlik deganda o'qituvchining o'z sohasiga oid chuqur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llay olishi, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ular bilan ishlash qobiliyati tushuniladi. Xodimlarni boshqarish nazariyasi va amaliyotini tahlil qilishda kompetensiya tushunchasiga muhim.

Kompetensiya - xodimning kompaniya kutayotgan darajada va belgilangan tarkibda ishlab chiqarish xulqini muntazam ravishda namoyish qilishga tayyorlik qobiliyati. Kompetensiyalar tizimini yaratishda tashkilot xodimlarning faoliyatiga taalluqli muhim mezonlar majmuasini standart talablarga asosan tuzadi. Shuningdek, kompetensiya xodimlarning tashkilotda ham professional, ham ijtimoiy jihatdan tengligi xususida guvohlik beradi. Bugungi kunda Respublikamiz ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyoti istiqbolini belgilash, jahon

hamjamiyati mamlakatlari safidan munosib o'rin egallashga intilish yo'lidagi keng ko'lami islohotlarni amalga oshirish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Asosiy qism. O'qituvchi kasbiy kompetensiyasining shakllanishida quyidagi tarkibiy asoslar muhim ahamiyat kasb etadi, bular:

Ijtimoiy kompetensiya – “bu qo'shimcha faoliyatni olib borish usullarini bilish, hamkorlikda bajarish yo'llarini aniqlash, ijtimoiy munosabatlarda faollik ko'rsatish ko'nikma va malakalariga egalik qilishdir”.

Shaxsiy kompetensiya – “o'z ustida ishlash va o'zini namoyon etish yo'llarini bilish, malaka darajasini rivojlantirib borish, izchil ravishda kasbiy barkamollikka erishish, kasbiy faoliyatda o'z ichki zaxiralarini namoyon qilish”.

Texnologik kompetensiya – “kasbiy bilim, ko'nikma va malakani takomillashtiradigan ilg'or texnologiyalarni o'z ichiga qamrab olish va o'zlashtirish, zamonaviy texnologiya vositalaridan oqilona foydalana olish hamda ta'lim sifatini yuqori pog'onaga ko'tarish”.

Maxsus kompetensiya – “kasbiy faoliyatni rivojlantirishga tayyorlanish, kasbiy faoliyat natijalarini haqqoniy baholash, bilim, ko'nikma va malakalarni uzviy takomillashtirib borish bo'lib ushbu kompetentlik asosida metodik, psixologik, kommunikativ, kreativ, informatsion kompetentlik namoyon bo'ladi”.

Metodik kompetensiya – “ta'lim yoki tarbiyaviy faoliyat ko'rinishlarini aniq belgilash, pedagogik jarayonni metodik jihatdan to'g'ri shakllantirish, metodlarni samarali va muvaffaqiyatli qo'llay bilish”;

Psixologik kompetensiya – “pedagogik jarayonda sog'lom psixologik muhitni yaratish, ta'lim jarayonining ishtirokchilari bilan samimiy muloqotni shakllantirish, yuzaga keladigan salbiy psixologik muammolarni o'z vaqtida bartaraf eta olish”;

Kommunikativ kompetensiya – “ta'lim jarayonining qatnashchilari bilan samimiy muloqotga kirishish, ularni tinglay olish va ularga ijobiy ta'sir ko'rsata bilish”;

Kreativ kompetensiya – pedagogik faoliyatga nisbatan tanqidiy va ijodiy yondashish, o'zining ijodkorlik malakalariga ega ekanligini namoyon eta olish;

Innovatsion kompetentlik – pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta'lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga doir yangi g'oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etish;

Informatsion kompetensiya – axborot muhitida kerakli, zarur, muhim, foydali ma'lumotlarni topish, yig'ish, qayta ishlash va ulardan samarali foydalanish.

Ektremal kompetentlik – favqulotda vaziyatlar (tabiiy ofatlar, texnologik jarayon ishdan chiqqan)da, pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qabul qilish, to'g'ri harakatlanish malakasiga egalik.

Bir qator tadqiqotlarda bevosita pedagogga xos kasbiy kompetentlik va uning o'ziga xos jihatlari o'rganilgan. Ana shunday tadqiqotlar sirasiga A.K.Markova va B.Nazarovalar tomonidan olib borilgan izlanishlarni kiritish mumkin. A.K.Markova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarida pedagogning kasbiy kompetentligi quyidagi tarkibiy asoslardan iborat ekanligi bayon qilingan: Maxsus yoki kasbiy kompetentlik (kasbiy faoliyatni yuqori darajada tashkil etish); Ijtimoiy kompetentlik (qo'shimcha faoliyatni hamkorlikda tashkil etish); Shaxsiy kompetentlik (o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini namoyon etish); Individual kompetentlik (o'z-o'zini boshqarish, kasbiy rivojlanish va yangiliklar yaratish).

O'qituvchining kasbiy kompetentsiyasining umumiy ilmiy va nazariy qoidalari ko'rib chiqiladi, uning mohiyati, mazmuni va tuzilishi, shakllanish shartlari aniqlanadi, bu Rossiyada o'sha paytlarda paydo bo'lgan pedagogik ta'limni rivojlantirish tendentsiyalarining asosiy oqimida katta ahamiyatga ega, bu quyidagilarni anglatadi: oliy ma'lumotga yo'nalish shart sifatida o'qituvchilik kasbini egallash, psixologik-pedagogik tayyorgarlikni kuchaytirish (bu davrda bir qator olimlarning psixologik va psixologik-pedagogik kabi o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasi turlariga e'tiborining kuchayishi bilan namoyon bo'ldi), o'qituvchilik kasbi doirasida turli xil ixtisoslashuvlar, pedagog kadrlarning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish. Yuqoridagi barcha omillar o'qituvchining kasbiy malakasini pedagogik kasbiylik va mahorat bilan chambarchas bog'liqlikda ko'rib chiqishni belgilab berdi.

Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, muxim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi. Kasbiy kompetentlik quyidagi xolatlarda yaqqol namoyon bo'ladi:

- murakkab jarayonlarda va noaniq vazifalarni bajarishda;
- bir-biriga zid ma'lumotlardan foydalanishda;
- kutilmagan vaziyatda xarakter rejasiga ega bo'la olishda Kasbiy kompetensiyaga ega mutaxassis eng avvalo;
- o'z bilimlarini izchil boyitib boradi xamda yangi axborotlarni uzlashtiradi;
- davr talablarini chuqur anglaydi va yangi bilimlarni izlab topadi;
- ularni qayta ishlaydi va o'z amaliy faoliyatida samarali qo'llay oladi.

Kompetentlik – bu faqatgina o'zlashtirilgan bilimlar va tajribalarning mavjudligi hamda salmoqli hajmi bo'libgina qolmay, balki, ularni kerak vaqtda ishga sola bilish va o'zining xizmat vazifalarini bajarish jarayonida ulardan foydalana olish demakdir. Bu ma'noda kompetentlik insonning, shaxsning, kasb egasining tavsifi hisoblanadi, shu bilan birga, u shaxsning shaxsiy imkoniyatlarining yig'indisi, uning o'z kasbiy bilimlari va tajribalarini amaliy faoliyatida samarali ravishda qo'llay olish qobiliyati hisoblanadi. Mutaxassisning, uning samarali kasbiy faoliyatni amalga oshirishga layoqatligi ifodasi sifatidagi kompetentlik, ta'lim jarayonida kompetentlik yondashuvining negizini tashkil etadi. Bunday kompetentlikning murakkab va uyg'unlashgan tabiati e'tirof etilgan holda, xorijiy boshqaruv tizimlarida uning uch bosqichi ajratib ko'rsatiladi.

1) Integrativ kompetentlik – bilim va ko'nikmalarni yig'ishga va tashqi muhitning tez o'zgarib turadigan sharoitlarida ulardan foydalana bilishga qodirligi.

2) Ijtimoiy-psixologik kompetentlik – zehnidrok, odamlarning xulqatvorini tushunish bo'yicha bilimlar va ko'nikmalar, ularning faoliyati motivatsiyasi, kirishuvchanlik va muloqat madaniyatining yuqori darajaliligi.

3) Boshqaruv faoliyatining muayyan sohalari – qarorlar qabul qilish, axborot yig'ish, odamlar bilan ishlash metodlari va hokazolar kompetentligi. bo'yicha Kompetentlikning tarkibiy qismlari inson uchun qiziqarli bo'lgan faoliyatni amalga oshirish jarayonidagina rivojlanadi va namoyon bo'ladi. Bir necha omillar natijasida hosil bo'ladigan samarali faoliyat, muayyan vaziyatda namoyon bo'ladigan, alohida olingan kompetentlik yoki layoqatlilik darajasiga nisbatan, maqsadga erishishga qaratilgan harakat jarayonida vaziyatlarning keng doirasini qamrab oladigan bir qator mustaqil va o'zaroalmashuvchan kompetentliklarga anchagina ko'proq bog'liq bo'ladi.

Quyidagi barcha ta'lim tizimlari uchun umumiy bo'lgan pedagogik tizim loyihasi keltirilgan. J.Xujaevning tadqiqot etishicha har qanday pedagogik tizim o'zaro bog'liq bo'lgan quyidagi elementlardan tashkil topadi:

1-element: pedagog ko'rsatmasi asosidagi harakat. O'quv material bilan tanishuv pog'onasi.

2 -element: o'quvchilarning xotiralari asosidagi faoliyat.

3-element: mahsuldor faoliyatning evristik darajasi.

4-element: faoliyatning yangi qirralarini tadqiq qiluvchi mahsuldor xarakter, ya'ni faoliyatning ijodiy darajasi.

OTMsining asosiy vazifasi – bo'lajak oliy toifali mutaxassislarni muayyan fan sohasida amaliy faoliyat ko'rsatishga tayyorlashdan iborat. U esa o'z navbatida nazariy bilimlarni amaliyotga tadbiq etishga o'rgatish, zarur bo'lgan kasbiy ko'nikma va malakalarni shakllantirish, o'z mutaxassisliklari uchun xos bo'lgan ishlab chiqarish jarayonini rejalashtirish, tayyorlash, amalga oshirish, nazorat qilish va xizmat ko'rsatishga o'rgatishdan iborat.

XULOSA

Yuksak malakali mutaxassislar tayyorlashga yo'naltirilgan ta'limiy muhitni ta'lim muassasalarida shakllantirish uchun zaruriy shart-sharoitlarni yaratishda o'qituvchilarning ehtiyojlari va imkoniyatlarini o'rganish asosida ularning kasbiy kompetentligini takomillashtirish va rivojlantirish zarur bo'lib, mazkur jarayonda motivlashtirish o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Kasbiy kompetentlikni rivojlantirish jarayonlarida ham motivlar o'ziga xos ahamiyat kasb etadi, chunki ular kasbiy ta'lim-tarbiya jarayoni va tarbiyaviy munosabatlar jarayonlarining samaradorligiga bog'liq bo'lib, kasbiy kompetentlikni rivojlantirish jarayonlari natijaviyligini ifodalaydi. Ta'lim muassasalarida umumiy manfaatlar uyg'unlashuvida va ehtiyojlarni qondirish yo'nalishida belgilanadigan maqsadni tanlash va unga erishish jarayonida, ya'ni o'qituvchilarni o'z kasbiy mahoratini rivojlantirishga undovchi va harakatga keltiruvchi motivlarning ahamiyati va ta'siri ularning tasavvuri orqali sinovdan o'tadi. Motivlarni o'qituvchilar tomonidan qabul qilinishida ularning ishonchliligi, ta'sirchanligi va ahamiyatini asoslash orqali o'qituvchilarga ta'sir ko'rsatish motivlashtirishni ifodalaydi. Psixologik adabiyotlarda motivlashtirish keng ma'noda inson hayotining (uning xulq-atvori, va mohiyatining) murakkab, ko'p qirrali boshqaruvchisi deb keltiriladi. O'qituvchilar faoliyati turli motivlar yordamida boshqarilishi mumkin. Motivlar yordamida irodaviy xatti-harakatlarni vujudga keltiruvchi va faoliyatni muvofiqlashtiruvchi ta'siri samarali hisoblanib, faoliyat natijalarining samaradorligi motivlarning xususiyatiga bog'liq bo'ladi, bu o'z navbatida motivlashtirish jarayonining samaradorligini ifodalaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Markova A.K. Psixologiya professional'noy kompetentnosti. – Moskva: Mejdunarodnaya pedagogicheskaya akademiya, 1996.
2. Nazarova B.N. Pedagogik kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari. – Toshkent: Fan, 2018.
3. Xo'jayev J. Pedagogik tizim va ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2017.

4. Hasanboyeva O. Kasbiy kompetensiyani rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar. – “Ta’lim va innovatsiyalar” jurnali, №2, 2020.
5. G’afforova D. Bo’lajak o’qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirishning pedagogik asoslari. – Samarqand: SamDU, 2021.
6. OECD. Teachers for the 21st Century: Using Evaluation to Improve Teaching. – Paris: OECD Publishing, 2013.
7. Shabozova N. Pedagogik kompetentlik va shaxsiy rivojlanish muammolari. – Toshkent: Innovatsion ta’lim, 2022.
8. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
9. Hoshimov K. O’qituvchi kasbiy faoliyatida kommunikativ kompetentlik. – “Pedagogika va psixologiya” jurnali, №4, 2020.
10. UNESCO. Teachers and Educational Quality: Monitoring Global Needs for 2015. – Paris: UNESCO, 2006.
11. Sodiqova M. Pedagogik madaniyat va kasbiy etika asoslari. – Toshkent: O’qituvchi, 2019.
12. Abdullayeva D. Pedagogik faoliyatda kreativ kompetensiyani rivojlantirish usullari. – “Zamonaviy ta’lim” jurnali, №3, 2021.

